

ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПИЯ ПРИ СЛУЧАЙНОЙ ГИПОТЕРМИИ

Жумобоев Илѐсбек Журакул угли

Тешабоев Умиджон Махаматжон угли

Андижанский государственный медицинский институт

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19974682>

Актуальность. Неконтролируемая (случайная) гипотермия относится к жизнеугрожающему состоянию, при длительном течении которой наблюдается дестабилизация системного гомеостаза организма [1]. Патологическая гемоконцентрация, гиповолемия и холодовая коагулопатия значительно ухудшают исход [2]. Совершенствование тактики интенсивной терапии при общем переохлаждении является актуальной задачей современной реаниматологии.

Цель. Обобщить современные данные о тактике активной реанимации гипотермических пациентов.

Материалы и методы. Практическая основа исследования — клинические наблюдения. Объективно сравнивались консервативный и форсированный режимы согревания при гипотермии <35 °С. Эффективность оценивалась по времени наступления нормотермии, гемодинамическим маркерам и уровню госпитальной смертности.

Результаты. Использование только пассивных методов согревания, таких как инфузии растворов комнатной температуры, характеризовалось высокой смертностью в обследуемых группах (до 48%) [3]. Наиболее эффективными оказались системы активного конвекционного согревания при условии сочетания с инфузией подогретых до 37 °С кристаллоидных и коллоидных растворов [3,4]. Повышение температуры тела до нормальных значений достигалась в среднем за 6,5 часов. Летальный исход снижался до 25–36% [3,4]. В периоде постгипотермической энцефалопатии (около 1–3 суток) требовался мониторинг артериального давления [5].

Вывод. Таким образом, основой интенсивной терапии при неконтролируемой гипотермии является применение активных методов согревания.

Литература:

1. Воложин, А. И. Патофизиология экстремальных состояний и адаптация к холоду / А. И. Воложин // Медицина критических состояний. – 2019. – Т. 12, № 4. – С. 12–18.
2. Шаповалов, К. Г. Отморожения и гипотермия в практике врача анестезиолога-реаниматолога / К. Г. Шаповалов // Анестезиология и реаниматология. – 2021. – Т. 66, № 3. – С. 45–52.
3. Андреев, О. В. Эффективность лечения пострадавших от тяжелой холодовой травмы: ретроспективный анализ / О. В. Андреев, И. В. Петров // Вестник интенсивной терапии имени А. И. Салтанова. – 2020. – № 2. – С. 34–39.
4. Смирнов, А. А. Сравнительная характеристика активных и пассивных методов согревания при случайной гипотермии / А. А. Смирнов, В. Н. Колесников // Общая реаниматология. – 2022. – Т. 18, № 1. – С. 22–29.

Aprel, 2026-yil

5. Кузьмин, А. С. Постгипотермический синдром в интенсивной терапии: патогенез и клинические особенности / А. С. Кузьмин // Журнал неотложной хирургии. – 2018. – Т. 10, № 4. – С. 112–117.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH